

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48

DOI: 10.5281/зенодо.15180306

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

ЛЕБЕДЕВА Ольга Евгеньевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Аннотация. Тема статьи связана с формированием стратегии управления инновационной деятельностью туристского предприятия. Установлено, что воплощение в теорию и практику деятельности результатов проведенного исследования будет способствовать эффективному реформированию системы управления туристских предприятий. Определено, что методика формирования стратегии инновационной деятельности туристских предприятий, которая базируется на сочетании системного и ситуационного подходов, позволяет обоснованно с научной точки зрения предсказать развитие инновационной деятельности. Анализ действующего механизма менеджмента инновационной деятельности туристских предприятий позволил сделать вывод, что основной причиной низкой активности инновационной деятельности выступает отсутствие учета главного свойства туристского предприятия – интересов работника, который является неотъемлемой составляющей менеджмента инновационной деятельности и принимает непосредственное участие в формировании и развитии этих процессов. Предложен подход к оценке эффективности внедрения стратегии управления инновациями, который учитывает два аспекта – количественный и качественный, а также разграничивает внешнюю и внутреннюю эффективность туристского предприятия.

Ключевые слова: управление, стратегия, туризм, инновационная деятельность, предприятие

Для цитирования: Коновалова Е.Е., Лебедева О.Е. Стратегия управления инновационной деятельностью туристского предприятия. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.151-158. DOI: 10.5281/зенодо.15180306.

Статья поступила в редакцию: 20.02.2024.

Статья принята к публикации: 25.03.2025.

STRATEGY OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TOURIST ENTERPRISE

Elena E. KONOVALOVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Olga E. LEBEDEVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: OELebedeva@fa.ru

Abstract. The topic of the article is related to the formation of an innovation management strategy for a tourism enterprise. It is established that the implementation of the research results into theory and practice will contribute to the effective reform of the management system of tourism enterprises. It is determined that the methodology of forming the strategy of innovative activity of tourism enterprises, which is based on a combination of systemic and situational approaches, allows us to reasonably predict the development of innovative activity from a scientific point of view. An analysis of the current mechanism of innovation management of tourism enterprises led to the conclusion that the main reason for the low activity of innovation activities is the lack of existing mechanisms for implementing innovation management strategies at all levels. In addition, there is the lack of consideration of the main property of a tourism enterprise – the interests of an employee who is an integral component of innovation management and is directly involved in the formation and development of these processes. This paper proposes a new approach to assessing the effectiveness of an innovation management strategy. The approach considers both quantitative and qualitative aspects and distinguishes between the internal and external efficiency of a tourism enterprise.

Keywords: management, strategy, tourism, innovation activity, enterprise

For citation: Konovalova, E.E., Lebedeva, O.E. (2025). Strategy of management of innovative activity of the tourist enterprise. *Service plus*, 19(1), 151-158. DOI: 10.5281/zenodo.15180306. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/20.

Accepted: 2025/03/25.

Реформирование индустрии туризма требует комплекса мер для стабилизации и дальнейшего роста всех её элементов. Одной из таких первоочередных мер, с целью повышения эффективности и увеличения объемов предоставления туристских услуг, а также преодоления кризисных явлений является создание действующего механизма реализации положений концепции инновационного развития, а также утверждение индустрии туризма как высокотехнологичной отрасли, предусматривающей выбор специфических направлений развития, для осуществления которых уже созданы реальные предпосылки и соответствующий научно-технический потенциал выхода на передовые позиции науки и техники.

При этом политика должна стимулировать туристские предприятия к внедрению научных разработок и новых управленческих подходов, развитию отрасли через инновационные решения. Поэтому здесь можно выделить ключевую задачу – исследовать механизмы использования инноваций как драйвера экономического роста. Особое внимание стоит уделить сегментам туристской индустрии с высоким потенциалом, которые могут способствовать развитию смежных отраслей.

В то же время развитие туристских предприятий может быть осуществлено благодаря разработке новых теоретических и методических подходов к управлению инновационной деятельностью, сочетающих стратегические интересы индустрии туризма и потребителей туристских услуг, то есть, специфика туристской отрасли обуславливает необходимость особого подхода к менеджменту инновационной деятельности туристских предприятий.

Вопросы, которые связаны с менеджментом инновационной деятельности в туризме, исследовали различные специалисты. Значительный вклад в развитие этого направления внесли Г.Н. Голубева [1], И.Ф. Жуковская [2], Д.Ю. Захаров [3], А. Иванова [4], С.Р. Муминова [7], П.М. Ненашева [8], С.А. Туменова [9], Х. Хузани [11], Е.В. Юдина [13] и др.

Однако большинство авторов освещают общие или специфические вопросы менеджмента инновационной деятельности в туризме. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что

нерешенными остаются отдельные теоретические, методические и практические проблемы менеджмента инновационной деятельности туристских предприятий.

Основными методами исследования выступают методы анализа, сравнения, рейтинговая оценка при диагностике инновационно-сервисного состояния туристского предприятия, экспертные, в частности выборочных наблюдений и метод Дельфи при определении доли специалистов туристских предприятий, в которых доминирует инновационный тип мышления; методы системного анализа и синтеза при выяснении ключевых проблем перспективного развития инновационной деятельности, в частности причинно-следственный анализ; методы прямых расчетов при оценке эффективности инновационного проекта.

Информационной базой исследования являются статистические материалы, а также информация, которая была собрана непосредственно на туристских предприятиях. В качестве методической и научной базы были использованы работы ученых по проблемам управления инновационной деятельностью туристских предприятий.

Сущность инновационной деятельности как объекта менеджмента заключается в получении туристским предприятием дополнительной прибыли путем инновационного обновления капитала через научно-технические, технологические, организационно-экономические и управленческие нововведения. Вместе с тем, отсутствует единая согласованная терминология в области инновационной сферы, что обуславливает необходимость ее уточнения.

Концепцию управления инновационной деятельностью можно рассматривать как формирование и реализацию стратегии, включающей инновационные цели туристского предприятия и оптимальные пути их достижения. Эта стратегия является базовым элементом системы управления, определяющим ее целенаправленность и перспективы развития.

На основании установленной связи между жизненным циклом туристской услуги и инновационной стратегией можно выявить возможность использования отдельных финансово-экономиче-

ских показателей для определения инновационного состояния туристского предприятия, то есть способности его инновационного и сервисного потенциала к результативному осуществлению инновационной деятельности.

При этом выбор оптимального плана развития туристского предприятия можно осуществлять на основании функции воздействия внешних и внутренних факторов, что требует разработки стратегии управления инновационной деятельностью. При этом можно выделить растущую роль социально-психологического фактора – работника, который является неотъемлемой составляющей всех социально-экономических систем, участвует в формировании, функционировании, развитии и выступает носителем нововведений благодаря особому типу мышления – основному фактору активизации инновационной деятельности на туристском предприятии.

С целью эффективного управления туристским предприятием авторами исследованы составляющие научно-методического обеспечения формирования стратегии управления инновационной деятельностью, которые можно представить, как синтез достижений по методологии стратегического управления и инновационного менеджмента при условии доминирования последнего. Вместе с тем, предпосылкой для обеспечения опережающего развития туристских предприятий является наличие инновационного потенциала и квалифицированных кадров.

С учетом растущей роли и значения туристских предприятий авторами была выявлена возможность применения комплексного и системного подходов к управлению туристскими предприятиями, что обусловлено разнообразием направлений их сервисной деятельности, связью через технологический процесс, согласно которым результаты работы одного туристского предприятия влияют на результаты других. В этом случае необходимо совершенствовать систему управления инновационной деятельностью туристских предприятий и отдельных регионов, которые имеют достаточный уровень инновационной привлекательности и имеющиеся факторы, влияющие на их развитие.

На основании проведенного комплексного анализа состояния и тенденций развития инновационной деятельности туристских предприятий авторами обнаружена их низкая инновационная активность. В ходе исследования показаны и аргументированы две группы факторов, влияющих на развитие инновационных процессов в туризме:

а. внешние: экономические, политические, юридические, научно-технические, социальные, состояние туристского рынка;

б. внутренние факторы.

Выяснено, что доминирующей причиной негативных изменений, которые претерпела инновационная сфера, является неэффективность системы управления развитием этой важнейшей области индустрии туризма, а именно отсутствие механизмов реализации концепции инновационного развития туристских предприятий. Краткосрочная экономическая заинтересованность вытесняет актуальные задачи научно-технического развития индустрии туризма, несмотря на то, что в современных условиях экономическое развитие туристских предприятий находится в тесной зависимости от их способности создавать и использовать инновации.

С целью содействия первоочередному развитию инновационной деятельности туристских предприятий в регионах с достаточно высоким уровнем инвестиционной привлекательности авторами проведен анализ механизма реализации ее стратегии управления, в результате которого установлено, что инновационная сфера туристских предприятий претерпела негативные изменения на фоне общего снижения туристского спроса. На основе исследованной связи между уменьшением численности инноваций и снижением показателей обновления туристских услуг выявлено, что негативные тенденции, которые происходят в области инновационной деятельности, обусловлены отсутствием в данном периоде стратегии управления инновационной деятельностью на мезо – и микроуровнях.

В результате исследования социально-психологических составляющих менеджмента туристских предприятий отмечена необходимость определения термина "инновационный тип мышления"

в связи с отсутствием его точного толкования в работах ученых, а также акцентировано внимание на одной из причин кризисного положения туристских предприятий – отсутствии у большинства руководителей таких профессиональных черт, как инновационный тип мышления и адаптационная мобильность.

Также можно отметить растущую роль нетрадиционного гибкого мышления для управления инновационной деятельностью и важность маркетинговой функции с целью исследования социально-психологических составляющих в системе инновационного менеджмента [5, 10, 12]. При этом можно исследовать диалектическую связь между инновациями и туристским образованием: инновации влияют на сферу туристского образования, которая, в свою очередь, ускоряет развитие инноваций.

В процессе исследования выявлено отсутствие региональной концепции инновационной политики в системе туристского образования, что негативно влияет на научное и кадровое обеспечение развития туристских предприятий региона, накопление и использование знаний, подготовку нужных специалистов. При этом необходимо создать стабильную правовую среду, которая бы обеспечила своевременную реализацию концепции инновационного развития индустрии туризма.

Если рассматривать инновационную стратегию туристского предприятия, то ее можно представить как направление инновационной деятельности, которое играет главенствующую роль в стратегии управления инновационной деятельностью. В связи с разнообразием существующих инновационных стратегий для характеристики альтернатив инновационному развитию предлагается понятие «стратегия инновационной деятельности», а также выделены четыре базовые группы: а) активно-наступательная; б) умеренно-наступательная; в) защитная; г) комбинированная. А для более полного синтезирующего отражения процессов, связанных с планированием развития инновационной деятельности туристского предприятия рекомендуется употреблять термин «стратегия управления инновационной деятельностью».

В представленном исследовании выделены две основные группы факторов, которые важны для создания стратегии управления инновациями

в туристских компаниях. Первая группа включает внешние факторы. К ним относятся экономические условия, которые могут повлиять на спрос и предложение на рынке. Политическая ситуация также играет важную роль, так как она определяет уровень стабильности в стране. Правовые аспекты касаются законодательства, которое регулирует деятельность компаний. Научно-технические достижения открывают новые возможности для развития, а социальные тенденции влияют на предпочтения клиентов и их ожидания.

Вторая группа факторов включает внутренние аспекты. Это цели и стратегические направления, которые определяют, куда движется туристское предприятие. Интересы и позиция высшего руководства также имеют значение, так как они влияют на принятие решений, а финансовые ресурсы являются критически важными для инвестиций в инновации.

В этих условиях уровень квалификации сотрудников влияет на успешность внедрения новшеств, а временные рамки и исторические обстоятельства могут как способствовать, так и препятствовать изменениям. Наконец, отношение персонала к изменениям и организационные аспекты играют важную роль в процессе внедрения инноваций.

При этом инновационный тип мышления можно представить, как главный фактор новаторства и развития инновационной деятельности туристского предприятия. Это такой образ мышления, который характеризуется творчеством, способностью воспринимать все новое и передовое и постоянно совершенствовать себя как руководителя, специалиста, работника [6, 14-16].

В то же время стратегия инновационной деятельности должна сочетать системный и ситуационный подходы, в частности «управление по целям» и «управление по результатам», который сочетает рыночные элементы с сохранением гибких рычагов регулирования этой сферы и позволяет, постепенно выполняя предложенные этапы, научно-обоснованно предсказать будущее развитие инновационной деятельности туристского предприятия на определенный срок.

Учитывая особенность инновационной деятельности, которая заключается в зависимости ее

результативности от способности туристских предприятий к обновлению, определенное внимание уделено определению инновационно-сервисного состояния туристского предприятия. Поэтому с целью реализации новых подходов в управлении нововведениями и объединения всех элементов в единую систему необходимо обосновать целесообразность воплощения интеграционных механизмов менеджмента в туристских предприятиях.

Для оптимизации менеджмента инновационной деятельности туристских предприятий можно использовать систему, которая предусматривает использование новых технологий, нового образа мышления и значительного объема творчества, что улучшает ее результаты благодаря прогрессивному подходу. При этом уточнена классификация показателей эффективности от внедрения разработанной стратегии управления инновационной деятельностью: по уровню и цели.

В ходе исследования выделено два основных аспекта, которые важны для оценки внедрения стратегии управления инновациями в туристских предприятиях. Эти аспекты включают количественную и качественную оценку. Также различаем внутреннюю и внешнюю эффективность стратегии. Для количественной оценки эффективности предлагаются два метода. Первый метод заключается в расчете фактической экономической эффективности инновационного проекта, что позволяет оценить внутреннюю эффективность. Второй метод фокусируется на анализе достижения целей туристского предприятия, что помогает определить внешнюю эффективность.

Для реализации этих методов создана аналоговую модель оценки стратегии управления инновациями. Эта модель основывается на сравнении фактических показателей с нормативными в области сервисной деятельности туристского предприятия. Она позволяет сделать выводы о том, насколько эффективно осуществляется управление, и выявить меры, необходимые для устранения отклонений.

Так, на основе логического метода формирования состава показателей авторами разработан нормативный ряд темпов роста (τ) факторов развития предприятия, с предоставлением места показателям инновационного состояния:

$$T_{3п} < T_{пс} < T_{мз} < T_{су} < T_{зи} < T_{оу} < T_{п}; \quad (1)$$

где ЗП – трудовые расходы (фонд заработной платы);

ПС – полная себестоимость туристских услуг;

МЗ – материальные затраты;

СУ – стоимость услуг;

ЗИ – затраты на инновации;

ОУ – обновленные услуги;

П – прибыль.

Поскольку предложенная методика имеет субъективный характер, то для качественной оценки внешней и внутренней эффективности внедрения стратегии управления инновациями в туристских предприятиях лучше всего использовать анализ источников эффекта. Такой подход поможет более точно выявить результаты и оценить влияние стратегии на работу туристского предприятия.

Воплощение в теорию и практику деятельности результатов проведенного исследования будет способствовать эффективному реформированию системы управления туристских предприятий. При этом разработка стратегии инновационной деятельности для туристских предприятий основывается на сочетании системного и ситуационного подходов. Это позволяет делать обоснованные прогнозы относительно развития инноваций.

Исследование существующего механизма управления инновациями в туристских предприятиях выявило, что низкий уровень активности во многом обусловлен отсутствием действенных механизмов для реализации стратегии на всех уровнях. Также важно отметить, что интересы сотрудников не принимаются во внимание, однако работники являются важным компонентом менеджмента инновационной деятельности и играют значительную роль в формировании и развитии инновационных процессов.

Список источников

1. Голубева, Г.Н. Анализ проблем и инноваций рекреации и спортивно-оздоровительного туризма / Г.Н. Голубева // Искусство Культура Образование: современные тенденции. - 2024. - № 1 (1). - С. 79-86.

2. Жуковская, И.Ф. Туризм 4.0: сфера туризма в цифровом мире / И.Ф. Жуковская // *Modern Economy Success*. - 2024. - № 2. - С. 66-71.
3. Захаров, Д.Ю. Управление процессами разработки проектной документации с использованием системного анализа и технологий информационного моделирования на примере расширения особо экономической зоны туристско-рекреационного типа горнолыжный курорт «Мамай» / Д.Ю. Захаров, Н.П. Захарова // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. - 2024. - № 1-2 (88). - С. 150-155.
4. Иванова, А. Цифровые технологии в деятельности малых организаций сферы туризма как способ привлечения инвестиций / А. Иванова // *Вестник Самарского государственного экономического университета*. - 2024. - № 2 (232). - С. 27-35.
5. Королева, Е.В. Совершенствование управления рекламной деятельностью туристских предприятий / Е.В. Королева, К.А. Лебедев // *Экономика и предпринимательство*. - 2017. - № 12-4 (89). - С. 678-681.
6. Лебедев, К.А. Конкуренция как фактор развития регионального рынка туристских услуг / К.А. Лебедев // *Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы*. - 2016. - Т. 9. - № 2. - С. 52-56.
7. Муминова, С.Р. Применение методов машинного обучения для исследования отзывов о туристических аттракциях / С.Р. Муминова, В.М. Феоктистова, А.А. Амелин // *Инновации и инвестиции*. - 2024. - № 4. - С. 477-481.
8. Ненашева, П.М. Совершенствование управления экскурсионными услугами в туризме / П.М. Ненашева // *Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм*. - 2024. - № 1 (21). - С. 34-40.
9. Туменова, С.А. Инновационная динамика индустрии туризма: тенденции, ориентиры, механизмы / С.А. Туменова // *Вопросы инновационной экономики*. - 2024. - Т. 14. - № 1. - С. 291-306.
10. Федюлин, А.А. Стратегическое управление предприятиями гостиничного бизнеса / А.А. Федюлин, Е.Е. Коновалова, А.А. Силаева, О.Е. Лебедева // *Экономика и предпринимательство*. - 2017. - № 12-1 (89). - С. 900-903.
11. Хузани, Х. Факторы эффективного управления инновациями в сфере событийного туризма / Х. Хузани // *Экономика и предпринимательство*. - 2024. - № 2 (163). - С. 729-736.
12. Шадская, И.Г. Совершенствование государственного регулирования индустрии туризма и гостеприимства / И.Г. Шадская, Е.Е. Коновалова, К.А. Лебедев // *Экономика и предпринимательство*. - 2021. - № 9 (134). - С. 51-54.
13. Юдина, Е.В. Совершенствование управления туристскими предприятиями на региональном уровне / Е.В. Юдина, К.А. Лебедев // *Экономика и предпринимательство*. - 2017. - № 12-2 (89). - С. 200-203.
14. Levchenko, T.P. A project-based approach to ensuring the competitiveness of a region's tourism-recreation complex / T.P. Levchenko, E.V. Koryagina, T.V. Rassokhina, N.V. Shabalina, Lebedeva O.E. // *Journal of Environmental Management and Tourism*. - 2018. - Vol. 9. - № 8 (32). - P. 1707-1713.
15. Nikolskaya, E.Y. Perfection of quality management of hotel services / E.Y. Nikolskaya, V.A. Lepeshkin, I.P. Kulgachev, A.A. Matveev, O.Y. Lebedeva // *Journal of Environmental Management and Tourism*. - 2020. - Т. 11. - № 2 (42). - С. 417-421.
16. Novolodskaya, G.I. Public-private partnership as innovative form of attraction of financial resources in sphere of tourism / G.I. Novolodskaya, T.Yu. Kramarova, K.A. Lebedev, L.A. Ponkratova, E.Yu. Chicherova // *Journal of Environmental Management and Tourism*. - 2018. - Vol. 9. - № 4 (28). - P. 714-720.

References

1. Golubeva, G.N. (2024). Analiz problem i innovacij rekreacii i sportivno-ozdorovitel'nogo turizma [Analysis of problems and innovations of recreation and sports and health tourism]. *Iskusstvo Kultura Obrazovanie: sovremennye tendencii [Art Culture Education: modern trends]*, 1 (1), 79-86. (In Russ.).
2. Zhukovskaya, I.F. (2024). Turizm 4.0: sfera turizma v cifrovom mire [Tourism 4.0: tourism in the digital world]. *Modern Economy Success*, 2, 66-71. (In Russ.).
3. Zakharov, D.Y. & Zakharova, N.P. (2024). Upravlenie processami razrabotki proektnoj dokumentacii s ispol'zovaniem sistemnogo analiza i tekhnologij informacionnogo modelirovaniya na primere rasshireniya osobo ekonomicheskoy zony turistko-rekreacionnogo tipa gornolyzhnyj kurort «Mamai» [Management of project documentation development processes using system analysis and information modeling technologies on the example of expansion of a special economic zone of tourist and recreational type ski resort "Mamai"]. *Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]*, 1-2 (88), 150-155. (In Russ.).
4. Ivanova, A. (2024). Cifrovye tekhnologii v deyatelnosti malyh organizacij sfery turizma kak sposob privlecheniya investitsij [Digital technologies in the activities of small tourism organizations as a way to attract investment]. *Vestnik*

Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Samara State University of Economics], 2 (232), 27-35. (In Russ.).

5. Koroleva, E.V. & Lebedev, K.A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya reklamnoj deyatel'nost'yu turistskih predpriyatij [Improving the management of advertising activities of tourist enterprises]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-4 (89), 678-681. (In Russ.).

6. Lebedev, K.A. (2016). Konkurenciya kak faktor razvitiya regional'nogo rynka turistskih uslug [Competition as a factor in the development of the regional market of tourist services]. *Industriia turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 9, 2, 52-56. (In Russ.).

7. Muminova, S.R., Feoktistova, V.M. & Amelin, A.A. (2024). Primenenie metodov mashinnogo obucheniya dlya issledovaniya otzyvov o turistskikh attrakciyah [Application of machine learning methods to research reviews of tourist attractions]. *Innovacii i investicii [Innovation and investment]*, 4, 477-481. (In Russ.).

8. Nenasheva, P.M. (2024). Sovershenstvovanie upravleniya ekskursionnymi uslugami v turizme [Improvement of management of excursion services in tourism]. *Professorskii zhurnal. Seriya: Rekreatciia i turizm [Professorial journal. Series: Recreation and Tourism]*, 1(21), 34-40. (In Russ.).

9. Tumenova, S.A. (2024). Innovacionnaya dinamika industrii turizma: tendencii, orientiry, mekhanizmy [Innovative dynamics of the tourism industry: trends, guidelines, mechanisms]. *Voprosy innovacionnoi ekonomiki [Issues of innovative economics]*, 14, 1, 291-306. (In Russ.).

10. Fedulin, A.A., Konovalova, E.E., Silaeva, A.A. & Lebedeva, O.E. (2017). Strategicheskoe upravlenie predpriyatiyami gostinichnogo biznesa [Strategic management of hotel business enterprises]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-1 (89), 900-903. (In Russ.).

11. Huzani, H. (2024). Faktory effektivnogo upravleniya innovatsiyami v sfere sobytijnogo turizma [Factors of effective innovation management in the field of event tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 2 (163), 729-736. (In Russ.).

12. Shadskaya, I.G., Konovalova, E.E. & Lebedev, K.A. (2021). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya industrii turizma i gostepriimstva [Improving state regulation of the tourism and hospitality industry]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 9 (134), 51-54. (In Russ.).

13. Yudina, E.V. & Lebedev, K.A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya turistskimi predpriyatiyami na regional'nom urovne [Improving the management of tourism enterprises at the regional level]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-2 (89), 200-203. (In Russ.).

14. Levchenko, T.P., Koryagina, E.V., Rassokhina, T.V., Shabalina, N.V. & Lebedeva, O.E. (2018). Aproject-based approach to ensuring the competitiveness of a region's tourism-recreation complex. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9, 8(32), 1707-1713.

15. Nikolskaya, E.Y., Lepeshkin, V.A., Kulgachev, I.P., Matveev, A.A. & Lebedeva, O.Y. (2020). Perfection of quality management of hotel services. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11, 2 (42), 417-421.

16. Novolodskaya, G.I., Kramarova, T.Yu., Lebedev, K.A., Ponkratova, L.A. & Chicherova, E.Yu. (2018). Public-private partnership as innovative form of attraction of financial resources in sphere of tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9, 4(28), 714-720.